

POLIOENCEFALOMALÁCIA EM BOVINO: RELATO DE CASO.

Natália da Silva Santos¹, Bruno Medolago de Lima¹, Mariana Prada de Lima², Juliana Viegas de Assis³, Maria Cecília Clarindo Pellissari⁴, Daniela Bernadete Rozza⁵, Gisele Fabrino Machado⁵.

1. 2. 4. 5 FMVA, UNESP Araçatuba, SP, Brasil. ³ Universidade Brasil, Fernandópolis/FMVZ, USP, SP, Brasil.
natalia.s.santos@unesp.br

Introdução

A polioencefalomalácia (PEM) é uma doença neurológica caracterizada pelo diagnóstico morfológico de necrose liquefativa (malácia) da substância cinzenta do córtex cerebral. Trata-se de uma condição multifatorial que acomete ruminantes promovendo alterações irreversíveis no metabolismo das células nervosas e conseqüentemente morte celular. As principais causas conhecidas são: deficiência de tiamina, meningoencefalite por herpesvírus bovino tipo 5 (BoHV-5), intoxicação por sal associada a privação de água e intoxicação por chumbo, enxofre ou plantas que produzem tiaminases.

Relato de caso

Bovino, macho, adulto, da raça Nelore, proveniente de confinamento, apresentou cegueira e incoordenação, evoluindo para convulsões e decúbito (Figura 1). Outros 15 animais do mesmo lote apresentaram os mesmos sinais clínicos. Destes, alguns vieram à óbito e outros obtiveram melhora do quadro com a administração de tiamina e corticosteroides.

Resultados

Ao exame macroscópico não foram observadas alterações. Na microscopia, na região do córtex occipital e frontal, necrose neuronal segmentar e laminar com espongiose (edema) perineuronal, perivascular e no neurópilo acentuada (Figuras 1, 2 e 3). Presença de tumefação das células endoteliais dos vasos moderada e manguitos perivasculars discretos a moderados e multifocais.

Figuras 1 e 2: Microscopia, cérebro. Região cortical com necrose neuronal segmentar e laminar. HE, obj 10x.

Figura 3: Microscopia, cérebro. Necrose neuronal segmentar, espongiose (edema) perineuronal, perivascular e no neurópilo acentuada. HE, obj 40x.

Conclusões

Os sinais clínicos, achados microscópicos e a melhora terapêutica dos animais com a reposição de tiamina, estabeleceram o diagnóstico morfológico de polioencefalomalácia.